
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.17646640

Алексеева И. В.

Алексеева Ирина Владимировна, старший преподаватель, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки 48, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: alekseevaiv@herzen.spb.ru.

К истории интеллектуальных испытаний в России: эволюция Герценовской олимпиады для школьников по иностранному языку

Аннотация. Данная статья посвящена анализу предметных олимпиад по иностранному языку на примере Герценовской олимпиады для школьников. В статье кратко освещается история интеллектуальных испытаний в формате олимпиад в России. Определяется место, которое занимают предметные олимпиады в системе российского образования как на заре возникновения олимпиадного движения, так и в наше время. Исследуется эволюция Герценовской олимпиады для школьников в связи с изменением подходов к обучению и оцениванию заданий. Исследование проводится на материале сборников заданий Герценовской олимпиады и тренингов для подготовки к ней. Исследование демонстрирует профессиональную направленность данной олимпиады и её способность адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам современности.

Ключевые слова: олимпиадное движение, предметные олимпиады, иностранный язык, развитие компетенций, мотивация, подход к обучению, типология заданий, Герценовская олимпиада.

Alekseeva I. V.

Alekseeva Irina Vladimirovna, Senior Lecturer, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, 48 Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russia, 191186. E-mail: alekseevaiv@herzen.spb.ru.

On the history of intellectual competitions in Russia: the evolution of the Herzen Olympiad for schoolchildren in foreign language

Abstract. This article analyzes subject-specific olympiads in foreign languages, exemplified by the Herzen School Olympiad. The paper briefly outlines the history of intellectual competitions

in the form of olympiads in Russia. It notes the role of subject-specific olympiads in the Russian education system, both at the inception of the olympiad movement and in contemporary times. The evolution of the Herzen School Olympiad is explored in light of evolving approaches to teaching and task assessment. The research draws on task booklets from the Herzen Olympiad and its preparatory training materials. The study demonstrates the professional orientation of this olympiad and its ability to adapt to changing conditions and the challenges of modernity.

Key words: olympiad movement, subject-specific olympiads, foreign language, competence development, motivation, teaching approach, task typology, Herzen Olympiad.

История интеллектуального олимпиадного движения в нашей стране начинается в XIX веке. Как сообщают некоторые исследователи, первопроходцами в этой области являлись Астрономическое общество [7], а также журнал «Вестник опытной физики и элементарной математики», который с 1885 организовывал заочные олимпиады [5, с. 139].

В 30-е годы XX столетия с целью популяризации науки организовываются три естественно-научные олимпиады: первая олимпиада по математике (1934 г. и 1935 г.), первая олимпиада по химии (1938 г.), первая олимпиада по физике (1938 или 1939 г.) [7].

Показательно, что олимпиадное движение продолжалось даже в период Великой Отечественной войны, и его деятельность не ограничивалась лишь эвакуированными учреждениями. В 1943 году в осаждённом Ленинграде в непростых условиях была проведена олимпиада детского творчества, где наряду с конкурсами для творческих коллективов проводились и состязания по химии [7].

В послевоенные годы движение продолжает набирать обороты: расширяется предметный список олимпиад, добавляются олимпиады по русскому языку, литературе, иностранным языкам, географии, истории, биологии. В 1964 году был подписан приказ об утверждении государственной системы предметных олимпиад школьников [9]. С 1967 года начинают проводиться Всесоюзные олимпиады, а после распада СССР в 1991 году начинается история Всероссийских предметных олимпиад школьников.

По данным официального сайта Правительства Российской Федерации от 02 мая 2025 года, в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года, который проводился по 24 общеобразовательным предметам, приняли участие 8811 человек (на 2123 человек больше по сравнению с предыдущим годом). Общее же число участников превысило 8 миллионов человек [15]. Это наглядно свидетельствует о востребованности такого рода испытаний в современной России.

Общее число олимпиадных испытаний, которое проводится в РФ ежегодно, сложно определить. По данным на 2022 год, их официальное число превышало 800 [4].

Как отмечает Г.Е. Зборовский, «в современной России олимпиадное движение выступает ключевым направлением государственной образовательной политики» [8, с. 13]. Оно служит для выявления талантливой молодежи и работает на повышение конкурентоспособности российского образования на мировом рынке в соответствии с правительственным заказом.

Цели и задачи олимпиад могут отличаться в зависимости от того, кому они адресованы и на каком этапе обучения они организуются. Как и все образовательные процессы, предметные олимпиады реагируют на изменяющуюся действительность и разработку новых подходов к образовательному процессу. Появляются новые направления (экология, информатика, дизайн, менеджмент, психология, робототехника...), разрабатываются новые форматы проведения (ха-

катон, кейс-чемпионат, «бродилка»...) [4].

Олимпиады могут служить для популяризации науки в целом или отдельной её дисциплины, что являлось задачей как самых первых олимпиад в XIX веке, так, например, и задачей первой олимпиады по лингвистике в 1965 году [7].

Предметные олимпиады являются общепризнанным средством повышения мотивации [12, с. 94], а также инструментом встраивания маршрута обучающихся в парадигму комплексного образования, давая преимущества при зачислении на более высокую ступень образования (бакалавриат, магистратура).

Они позволяют разнообразить рутину обучающего процесса, дают возможность проверить как сформированность своих профессиональных навыков, так и развивать так называемые «мягкие навыки».

Олимпиады могут способствовать формированию таких немаловажных личностных умений, как саморегуляция, настойчивость к достижению цели, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, способность оценивать собственные возможности в решении учебной задачи, оценивать правильность выполнения учебной задачи.

Олимпиады могут также быть задействованы для мониторинга образовательной деятельности, выявления пробелов в усвоенных знаниях с целью их ликвидации при помощи соответствующих корректирующих мер [11, с. 287].

Зачастую олимпиадные задания требуют нестандартного подхода для их решения, апеллируя к творческому мышлению и запуская механизм научного любопытства и любознательности. Благодаря этому они способствуют формированию и развитию таких ценных качеств, как равнодушие, ответственность к выполнению задачи, пытливость ума, гибкость мышления, а также помогают реализовать потребность в самообразовании [19, с. 169].

Тем не менее, иногда говорят о том, что участие в олимпиадах, по крайней

мере, в школьных, превращается в бессмысленную «олимпийскую гонку», отнимающую силы и время и не приносящую реальной пользы. Предпочтительнее не распылять свои силы, но планомерно готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Однако цели ЕГЭ и предметных олимпиад не полностью совпадают, равным образом, и содержание заданий не идентично. Разные сроки проведения олимпиад и ЕГЭ также могут позволить распределить более гармонично время и усилия. И, в какой-то мере, олимпиада для абитуриентов может стать страховкой. Безусловно, крайне важно при этом уметь правильно оценивать свои возможности, а также интеллектуальные и временные затраты.

Среди объективных негативных сторон олимпиадных испытаний исследователи отмечают неестественный ажиотаж; выгорание участников; соблазн денежными премиями; чрезмерно завышенные требования, требующие усиленной подготовки и финансовых затрат на репетиторов, отбирающие время от учебы и подготовки к экзаменам; коммерциализацию олимпиадного движения; принуждение к участию в конкурсах со стороны семьи или школы и т. д. [8, с. 19–20, 23].

Тем не менее, большинство исследований подчеркивают положительное влияние олимпиад на их участников. Довольно часто это утверждение считается верным по отношению именно к олимпиадам по иностранному языку. При этом примечателен тот факт, что есть исследования, свидетельствующие об их положительном влиянии на мотивацию и личностное развитие, а соответственно, и об обоснованности их проведения не только в профильных учебных заведениях, но и в заведениях технической профессиональной направленности [10; 12; 19, с. 178]. Это более верно, что высшее образование ставит целью не только формирование профессиональных навыков и компетенций, но и всестороннее развитие личности, что особенно значимо для будущего преподавателя или учителя. К тому же, как заявляет известный ученый

в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Т.В. Черниговская, изучение иностранного языка в высшей степени положительно сказывается на развитии мозга в целом [17].

В свете вышеизложенного не удивительно, что многие учебные заведения как высшего, так и среднего образования регулярно организуют различные олимпиадные испытания. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена проводит несколько олимпиад для творческой молодежи. Одна из них — конкурс художественного перевода «Высокое искусство!» для учащихся старших классов средних школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений. Проводится также внутривузовская олимпиада для поступающих в магистратуру. И начиная с 2009 года проводится Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам, входящая в ежегодно утверждаемый Минобрнауки РФ Перечень РСОШ.

Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам включает дистанционные отборочные туры и заключительный очный тур, что позволяет более равномерно распределить усилия для участников и осуществить более полное и комплексное тестирование языковых и коммуникативных навыков. Отборочные туры базируются на проверке знаний и навыков в таких аспектах, как грамматика, лексика, страноведение, фонетика, орфография, понимание письменных текстов. Заключительный тур включает в себя, начиная с 2017 г., интегрированный конкурс понимания устной и письменной речи, конкурс на знание грамматики, конкурс продуцирования письменной речи в формате эссе, конкурс на знание лексики и (лингво)страноведения [2, с. 4].

Изначально рассчитанная на участников с уровнем владения языком B2 в соответствии с европейской шкалой уровней, на текущий момент олимпиада предполагает уровень владения иностранным языком B2 / B2+.

Примечателен тот факт, что участники получают возможность подготовиться к олимпиаде, так как в их распоряжение предоставляются не только общие рекомендации по подготовке к выполнению заданий, номенклатура конкурсов и языковых явлений, информация о содержании и регламенте проведения олимпиады, но и задания прошлых лет, включая аудиоматериалы, которые можно найти на сайте олимпиады. Еще один немаловажный ресурс — сборники с подробным разбором заданий и комментариями к ним, в том числе для такого творческого конкурса, как эссе [6]. В некоторых сборниках приводились даже образцы удачно и не очень удачно выполненных эссе с наглядным предметным разбором как положительных, так и отрицательных сторон этих работ [1, с. 45–49, 74–78, 100–106, 129–134].

Ценность данных ресурсов заключается не только в том, что они дают возможность участникам целенаправленно готовиться к испытанию, но и могут быть использованы для проведения контрольных срезов знаний и диверсификации типовых учебных заданий в ходе учебного процесса в средней школе или при изучении иностранного языка в качестве второго иностранного в высшей школе.

Тематика олимпиадных заданий ориентирована на возрастные и познавательные интересы целевой аудитории, имеющий жизненный опыт и полученные знания, что соответствует личностно-ориентированному подходу и гарантирует релевантность и доступность заданий для выполнения.

В соответствии с эволюцией подходов к обучению иностранным языкам и методологии оценивания заданий изменялись содержательное наполнение Герценовской олимпиады по иностранным языкам, дескрипторы, формат и типология заданий.

Изначально, Герценовская олимпиада по иностранным языкам включала 4 языка: английский, испанский, немецкий и французский. При этом, отбороч-

ный тур можно было писать по двум языкам, но заключительный тур давал возможность участвовать только с одним иностранным языком. С 2026 года планируется участие школьников, изучающих китайский язык, что обусловлено, в частности, востребованностью данного языка в современных условиях.

В 2010 году олимпиада включала в себя следующие задания:

1. Задания на понимание письменного текста с извлечением полной информации (изучающее чтение), которое проверялось серией из десяти вопросов с выбором правильного ответа из четырех предложенных вариантов.

2. Шесть различных по формату заданий на знание грамматики, лексики и орфографии иностранного языка, в число которых входили заполнение лексических и орфографических лакун с опорой на макроконтекст, подбор синонимов, задания на грамматическую трансформацию, управление глаголов, перевод микроконтекстов с русского языка на иностранный.

3. Творческое задание на продуцирование письменной речи (эссе), в котором участники не только высказывали свое мнение по предложенной проблеме, но и приводили аргументы в защиту различных точек зрения на неё.

При этом, конкурсы допускали определенную вариативность. Так, например, для испанского языка вместо эссе предлагалось написать личного письма с изложением проблемы и/или отношения к ней. Равным образом, задания на уровень сформированности лингвистической компетенции (грамматика, орфография, лексика) не были общими для всех языков (в отличие от задания на понимание письменного текста), учитывая структурные особенности и специфические трудности того или иного языка. Например, задание на восстановление орфографии слов с опорой на микроконтекст предлагалось только для французского и испанского языков; задание на употребление послелогов — только для английского

языка, а задание на управление глаголов — только для немецкого языка [16].

В дальнейшем задания для всех языков будут унифицированы в большей степени, хотя, разумеется, будет учитываться специфика грамматического строя каждого языка.

В сборнике 2010 года для оценки результатов предлагались только ключи к заданиям, без развернутых комментариев и анализа возможных ошибок.

Отметим также, что в структуре олимпиады 2010 года отсутствовали задания на понимание звучащего текста. Данный тип заданий появится в номенклатуре конкурсов начиная с 2014 года, что будет способствовать более комплексному тестированию языковых навыков.

Начиная с 2011 года меняется формат проведения отборочных и заключительного туров. Если последний остается преимущественно очным (за исключением периода самоизоляции), то отборочные туры начинают проводиться в комбинированном очно-заочном формате (2011 г.), а затем исключительно в дистанционном формате.

Содержание заданий на понимание письменного текста также эволюционировало: если в 2010 году преобладали тексты литературно-художественной направленности, то с 2011 года в обоих турах (отборочном и заключительном) стали использоваться преимущественно газетно-публицистические тексты.

При этом, с течением времени арсенал методических средств проверки понимания текста расширяется и пополняется. На смену традиционному выбору правильного ответа из предложенных вариантов приходят новые типы заданий: вычленение ключевых слов, необходимых для понимания содержания [18, с. 4], обоснование сделанного выбора и введение дистракторов [13, с. 24], выбор варианта, содержащего наиболее полную информацию [1, с. 114], выбор наиболее подходящего заголовка для текста [3, с. 5] и др. Таким образом, постепенно задания ориентируются не просто на осмыс-

ление содержание текста, но и на умение вычленивать главную и второстепенную информацию в тексте, делать осознанный выбор, а также понимать подтекст, что демонстрирует более высокий уровень развитости лингвистической компетенции.

Задания 2016 года на понимание как устного, так и письменного текста становятся более «многозадачными». Отныне участнику предлагаются задания, различные по структуре и требующие применения различных умений в рамках одного задания. Необходимо, например, для одного и того же макроконтекста определить общую тему сообщения, сжато резюмировать его, определить истинность или ложность высказывания в отношении его содержания, наличие или отсутствие той или иной информации в тексте, подтвердить свой ответ цитатой из текста, интерпретировать информацию, либо переформулировав ее своими словами, либо подобрав синоним. Также требуется определить некоторые грамматические явления, присутствующие в письменном тесте.

Такого рода задания требуют и позволяют проявить умение переключаться между разными видами деятельности, блоками знаний и языковыми умениями в рамках отдельно взятого конкурса.

Спецификой Герценовской олимпиады для школьников является также ее профессионально-ориентированный характер. Это особенно характерно для заданий отборочных туров. Например, ряд заданий направлен на умение различать фонетические формы и способы их отображения как в транскрипции, так и в письменной речи. Грамматические навыки проверяются не только умением подобрать корректную грамматическую форму самому, но умением выявить допущенную ошибку и установить характер допущенной ошибки [2, с. 3]. Таким образом, наряду с контролем предметных знаний и умений, проверяются также навыки саморегуляции и коррекции допущенной ошибки, что важно при изуче-

нии иностранного языка, а также при обучении ему, ведь именно школьных учителей готовит РГПУ им. А.И. Герцена.

Таким образом, благодаря турам, различным по структуре, по тематическому наполнению, по типологии заданий и их формату, олимпиада даёт возможность более комплексно оценивать сформированные коммуникативные умения, различные языковые уровни и языковые компетенции, а также сохраняет определённую индивидуальность, не дублируя формат иных языковых испытаний (например, ВсОШ).

Пример Герценовской олимпиады для школьников демонстрирует также то, как олимпиадные конкурсы и задания отражают изменения в подходах к обучению иностранных языков и контролю сформированных умений. Если задания 2010 года еще допускали двуязычные переводные задания, наследие классического грамматико-переводного метода, то в дальнейшем предпочтение отдается коммуникативному и ситуационно ориентированному подходу, для которых характерно применение иностранного языка в определённых ситуациях межличностной и межкультурной коммуникации [14, с. 3].

В соответствии с деятельностным подходом к обучению, Герценовская олимпиада предлагает задания на основные виды речевой деятельности: аудирование, интерпретация письменного текста, продуцирование письменного текста. При этом, задания на продуцирование письменной речи отражают личностно-ориентированный подход, основанный на принципе самовыражения, креативности и индивидуальности. Межкультурный подход проявляется не только в заданиях страноведческого характера, но также и в заданиях на понимание звучащего и письменного текста. Дистанционные туры обеспечивают реализацию технологизированного подхода к обучению иностранным языкам. Интегративный подход находит отражение в тех заданиях,

которые проявляют умения, например, синтезировать информацию, получаемую из разных источников, при том, из источников разной природы, устного и письменного, что и обуславливает повышение уровня владения иностранным языком до B2+.

В заключение можно сказать, что в номенклатуре и типологии олимпиадных заданий прослеживается устойчивая тенденция к их усложнению, имеющая целью не только проверить сформированность языковых навыков и готовность продолжать обучение на иностранном языке, но и способствовать формированию более высоких уровней языковой и межкультурной компетенций, требующих творческого подхода, филигранного

владения языковыми навыками и знание культурных реалий страны изучаемого языка.

Эволюция номенклатуры конкурсов, типологии, количества и содержательного наполнения олимпиадных заданий демонстрируют тот факт, что Герценовская олимпиада по иностранным языкам для школьников — это живой инструмент оценки языковых и коммуникативных компетенций, отличающийся гибкостью и способностью адаптироваться к новым образовательным стандартам, инструмент, учитывающий психолого-возрастной профиль участников, а также актуальные образовательные и общественные тенденции и развитие технологий оценивания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева И.В., Алина И.А., Гузь М.Н., Данилова Г.И., Иванова Н.В., Кошкина Л.Б., Макарова Т.Н., Малыгина М.В., Пирогова В.И., Семихина И.А., Смолоногина Е.А., Тананыхина А.О., Тишко М.Н., Фролова И.В., Шегай Н.А., Шпилюк Е.М. Практикум по подготовке школьников к интеллектуальным соревнованиям по иностранным языкам (на примере Герценовской олимпиады школьников 2013/14 гг.) / Санкт-Петербург, 2014. 136 с.
2. Алексеева И.В., Гузь М.Н., Иванова Н.В., Немцева К.И., Николаева Н.В., Переверткина М.С., Пирогова В.И., Савельева И.Ф., Смолоногина Е.А., Тишко М.Н., Фролова И.В., Шегай Н.А., Шпилюк Е.М. Тренинг по подготовке к Герценовской олимпиаде школьников по иностранным языкам / Санкт-Петербург, 2024. 95 с.
3. Алексеева И.В., Гузь М.Н., Иванова Н.В., Переверткина М.С., Пирогова В.И., Смолоногина Е.А., Фролова И.В., Шегай Н.А., Шпилюк Е.М., Яковлева Е.В. Готовимся к Герценовской олимпиаде школьников по иностранным языкам / Санкт-Петербург, 2016. 122 с.
4. Васильева А. Олимпиада для всех: что она дает и почему ее не нужно бояться? // Сириус URL: <https://siriusmag.ru/articles/704-lecat-a-ne-kalecat-adernye-tehnologii-v-medicine/> (дата обращения: 05.10.2025).
5. Гдалина Т.Г., Гдалин Д.А. Интеллектуальные соревнования школьников как форма выявления и поддержки талантливой молодежи // *Universum: Вестник Герценовского университета*. 2013. №4. С. 138–148.
6. Громова С.В. Анализ выполнения конкурсных заданий (эссе) // *Путь к успеху : практикум по подготовке к заключительному туру Герценовской олимпиады школьников по иностранным языкам : учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Фроловой И.В.* Санкт-Петербург, 2019. 100 с.
7. Донская К. Долго ли, коротко ли: история олимпиадного движения // URL: <https://olimpiada.ru/article/687> (дата обращения: 05.10.2025).
8. Зборовский Г.Е., Амбарова П.А., Шаброва Н.В. Тернистый путь учащейся молодежи к образовательной успешности: «подводные камни» олимпиадного движения // *Педагогический журнал Башкортостана*. 2021. Т. 15 №3 (93). С. 11–28.
9. История Всероссийских олимпиад школьников // URL: <https://chrjo.cap.ru/sitemap.aspx?id=708324> (дата обращения: 02.10.2025).
10. Казачкова Е.М., Кононенко А.П. Цифровой подход в творческих заданиях образовательного процесса // *Концепт*. 2023. №7. С. 11–23. DOI 10.24412/2304-120X-2023-11058.

11. Колесова Т.В. Применение новых информационных технологий для проведения языковой олимпиады среди магистрантов // Вестник Марийского государственного университета. 2021. №3 (43). С. 283–289. DOI 10.30914/2072-6783-2021-15-3-283-289.
12. Колесниченко А.Н., Симонова О.Б. Олимпиада по иностранному языку как способ повышения мотивации к его изучению в образовательной парадигме высшей школы // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2024. Том 16, № 2. С. 86–97. DOI 10.47370/2078-1024-2024-16-2-86-97.
13. Малыхина М.В., Тишко М.Н., Шпилюк Е.М., Новосельцева О.О., Иванова Н.В., Макарова Т.Н., Гузь М.Н., Смолоногина Е.А., Пирогова В.И., Алексеева И.В. Подготовка школьников к олимпиадам по иностранным языкам: теория и практика / Санкт-Петербург, 2013. 127 с.
14. Нефёдова М.А. Современные подходы к обучению иностранному языку // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2023. №2 (66).
15. Официальный сайт Правительства Российской Федерации // URL: <http://government.ru/> (дата обращения: 05.10.2025).
16. Панчук С.А., Фролова И.В., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П., Жамбалова Р.Г., Макарова Т.Н., Пирогова В.И., Мартыненко Л.Г., Алексеева И.В. Сборник материалов Герценовской олимпиады школьников по иностранным языкам 2010 г. / Санкт-Петербург, 2010. 73 с.
17. Петров Д., Черниговская Т. Мозг и языки // URL: https://www.pryamaya.ru/articles/mozg_i_yazyki (дата обращения: 05.10.2025).
18. Смолоногина Е.А., Фролова И.В., Новосельцева О.О., Тишко М.Н., Шпилюк Е.М., Иванова Н.В., Макарова Т.Н., Гузь М.Н., Пирогова В.И., Алексеева И.В. Сборник материалов региональной олимпиады школьников вузов Санкт-Петербурга для профессионально ориентированной молодежи по иностранным языкам 2012 г. / Санкт-Петербург, 2012. 70 с.
19. Старчинова И.Ю. Олимпиада в техническом вузе: мнения студентов и перспективы развития // Перспективы науки и образования. 2020. № 6 (48). С. 167–179. DOI 10.32744/pse.2020.6.13.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseeva I.V., Alina I.A., Guz' M.N., Danilova G.I., Ivanova N.V., Koshkina L.B., Makarova T.N., Malyhina M.V., Pirogova V.I., Semihina I.A., Smolonogina E.A., Tananyhina A.O., Tishko M.N., Frolova I.V., Shegaj N.A., Shpiljuk E.M. Praktikum po podgotovke shkol'nikov k intellektual'nym sorevnovanijam po inostrannym jazykam (na primere Gercenovskoj olimpiady shkol'nikov 2013/14 gg.) / Sankt-Peterburg, 2014. 136 s.
2. Alekseeva I.V., Guz' M.N., Ivanova N.V., Nemceva K.I., Nikolaeva N.V., Perevjortkina M.S., Pirogova V.I., Savel'eva I.F., Smolonogina E.A., Tishko M.N., Frolova I.V., Shegaj N.A., Shpiljuk E.M. Trening po podgotovke k Gercenovskoj olimpiade shkol'nikov po inostrannym jazykam / Sankt-Peterburg, 2024. 95 s.
3. Alekseeva I.V., Guz' M.N., Ivanova N.V., Perevertkina M.S., Pirogova V.I., Smolonogina E.A., Frolova I.V., Shegaj N.A., Shpiljuk E.M., Jakovleva E.V. Gotovimsja k Gercenovskoj olimpiade shkol'nikov po inostrannym jazykam / Sankt-Peterburg, 2016. 122 s.
4. Vasil'eva A. Olimpiada dlja vseh: chto ona daet i pochemu ee ne nuzhno bojat'sja? // Sirius URL: <https://siriusmag.ru/articles/704-lecat-a-ne-kalecat-adernye-tehnologii-v-medicine/> (data obrashhenija: 05.10.2025).
5. Gdalina T.G., Gdalin D.A. Intellektual'nye sorevnovanija shkol'nikov kak forma vyjavlenija i podderzhki talantlivoj molodezhi // Universum: Vestnik Gercenovskogo universiteta. 2013. №4. S. 138–148.
6. Gromova S.V. Analiz vypolnenija konkursnyh zadaniy (jesse) // Put' k uspehu : praktikum po podgotovke k zakljuchitel'nomu turu Gercenovskoj olimpiady shkol'nikov po inostrannym jazykam : uchebno-metodicheskoe posobie / Pod obshh. red. Frolovoj I.V. Sankt-Peterburg, 2019. 100 s.
7. Donskaja K. Dolgo li, korotko li: istorija olimpiadnogo dvizhenija // URL: <https://olimpiada.ru/article/687> (data obrashhenija: 05.10.2025).
8. Zborovskij G.E., Ambarova P.A., Shabrova N.V. Ternistyj put' uchashhejsja molodezhi k obrazovatel'noj uspešnosti: «podvodnye kamni» olimpiadnogo dvizhenija // Pedagogičeskij zhurnal Bashkortostana. 2021. T. 15 №3 (93). S. 11–28.

9. Istorija Vserossijskikh olimpiad shkol'nikov // URL: <https://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=708324> (data obrashhenija: 02.10.2025).
10. Kazachkova E.M., Kononenko A.P. Cifrovoj podhod v tvorcheskikh zadanijah obrazovatel'nogo processa // *Koncept*. 2023. №7. S. 11–23. DOI 10.24412/2304-120X-2023-11058.
11. Kolesova T.V. Primenenie novyh informacionnyh tehnologij dlja provedenija jazykovoj olimpiady sredi magistrantov // *Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2021. №3 (43). S. 283–289. DOI 10.30914/2072-6783-2021-15-3-283-289.
12. Kolesnichenko A.N., Simonova O.B. Olimpiada po inostrannomu jazyku kak sposob povyshenija motivacii k ego izucheniju v obrazovatel'noj paradigme vysshej shkoly // *Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta*. 2024. Tom 16, № 2. S. 86–97. DOI 10.47370/2078-1024-2024-16-2-86-97.
13. Malyhina M.V., Tishko M.N., Shpiljuk E.M., Novosel'ceva O.O., Ivanova N.V., Makarova T.N., Guz' M.N., Smolonogina E.A., Pirogova V.I., Alekseeva I.V. Podgotovka shkol'nikov k olimpiadam po inostrannym jazykam: teorija i praktika / Sankt-Peterburg, 2013. 127 s.
14. Nefjodova M.A. Sovremennye podhody k obucheniju inostrannomu jazyku // *Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2023. №2 (66).
15. Oficial'nyj sajt Pravitel'stva Rossijskoj Federacii // URL: <http://government.ru/> (data obrashhenija: 05.10.2025).
16. Panchuk S.A., Frolova I.V., Bagramova N.V., Charekova E.P., Zhambalova R.G., Makarova T.N., Pirogova V.I., Martynenko L.G., Alekseeva I.V. Sbornik materialov Gercenovskoj olimpiady shkol'nikov po inostrannym jazykam 2010 g. / Sankt-Peterburg, 2010. 73 s.
17. Petrov D., Chernigovskaja T. Mozg i jazyki // URL: https://www.pryamaya.ru/articles/mozg_i_yazyki (data obrashhenija: 05.10.2025).
18. Smolonogina E.A., Frolova I.V., Novosel'ceva O.O., Tishko M.N., Shpiljuk E.M., Ivanova N.V., Makarova T.N., Guz' M.N., Pirogova V.I., Alekseeva I.V. Sbornik materialov regional'noj olimpiady shkol'nikov vuzov Sankt-Peterburga dlja professional'no orientirovannoj molodezhi po inostrannym jazykam 2012 g. / Sankt-Peterburg, 2012. 70 s.
19. Starchikova I.Ju. Olimpiada v tehničeskom vuze: mnenija studentov i perspektivy razvitija // *Perspektivy nauki i obrazovanija*. 2020. № 6 (48). S. 167–179. DOI 10.32744/pse.2020.6.13.

Поступила в редакцию: 20.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.